

الضبط الأمثل للمتحكم التناسبي التكاملي في نظام تحكم تتبعي لقيادة محرك التيار المستمر باستخدام الخوارزميات الجينية

م. محمد باسل الميداني *

الملخص:

يعتبر ضبط محددات المتحكم التناسبي التكاملي من التحديات الكبرى التي تواجه كثير من الباحثين ومشغلي المنشآت الصناعية. يبين هذا البحث طريقة ضبط المتحكم التناسبي التكاملي في نظام تحكم تتبعي لقيادة محرك التيار المستمر باستخدام الخوارزميات الجينية، بحيث تعمل الخوارزمية على إيجاد أصغر قيمة لمتوسط مربع الخطأ MSE في النظام المدروس. تم في هذا البحث نمذجة نظام القيادة باستخدام بيئة المحاكاة MATLAB/Simulink تم اعتماد التطبيق Optimization Tool في تنفيذ الخوارزمية، كما تضمن البحث مقارنة النتائج قبل وبعد استخدام الخوارزميات الجينية.

الكلمات المفتاحية:

المتحكم التناسبي التكاملي، نظام التحكم التتبعي، الخوارزميات الجينية، متوسط مربع الخطأ MSE.

Optimum Tuning of PI Controller in Cascade Control System for Driving DC Motor Based on Genetic Algorithm

Eng. Mohamad Basel Al Midani *

Abstract:

Tuning of proportional integral PI controllers considered as big challenge for researchers and Industrial operators. This paper shows the tuning of proportional integral controller in cascade control system for driving DC motor by using genetic algorithm technic to find the mean square error's MSE lowest value in the drive system. PI has tuned by using both Nicolas – Ziegler and Genetic algorithm methods and the results have been compared after simulating the drive system in MATLAB/Simulink environment.

Keywords:

Proportional Integral PI Controller, Cascade Control System, Genetic Algorithm, Mean Square Error MSE.

*** Member of Technical Staff – Electrical Power Department – Faculty of Electrical and Mechanical Engineering – Damascus University.**

1. المقدمة:

تتميز محركات التيار المستمر بسرعة الاستجابة وسهولة التحكم بسرعتها وذلك ضمن مجال واسع جداً مكنها من الانتشار بصورة كبيرة في الصناعات على الرغم من تكاليف صيانتها الكبيرة نسبياً . يستخدم المتحكم التناسبي التكامل PI بشكل واسع في التطبيقات الصناعية للتحكم بسرعة وموضع محرك التيار المستمر، إلا أن ضبط ثوابت المتحكم بشكل غير دقيق قد يؤدي إلى ضعف في الأداء أو الخروج عن الاستقرار، مما جعل ضبط هذه الثوابت مجال بحثي هام يستقطب العديد من الباحثين، تم في هذا البحث ضبط المتحكم التناسبي التكامل PI في منظمي السرعة والتيار لمحرك التيار المستمر كنظام تحكم تناسبي Cascade Control باستخدام الخوارزميات الجينية معتمدين في ذلك على تابع ملاءمة هو متوسط مربع الخطأ Mean Square Error بهدف الحصول على أفضل استجابة ممكنة باعتبار أن الخوارزميات الجينية تعطي أفضل استجابة في حال العمل بالشروط النظامية والذي هو موضوع البحث ولم يتم استخدام الطرق الأخرى في تحسين الاستجابة مثل المنطق العائم والتي تتفوق فقط في حال وجود تغير مفاجئ في الحمولة. ولاختبار مدى فعالية الخوارزمية تم تطبيقها على نموذج برمجي يحاكي نظام القيادة المدرس كما تم التحقق من النتائج عملياً . عمل بعض الباحثون [1] على المقارنة بين طريقتي الخوارزميات الجينية والتطور المتباين للحصول على الضبط الأمثل لثوابت المتحكم PID كمنظم وحيد في نظام القيادة مستخدمين في ذلك تابعين للملاءمة هما متوسط مربع الخطأ MSE و تكامل القيمة المطلقة للخطأ IAE، بينما عمل باحثون آخرون [2] على المقارنة بين أداء الخوارزميات الجينية والمنطق العائم في الضبط الأمثل للمتحكم التناسبي التكامل PI كمنظم وحيد لقيادة محرك تحريضي في نظام تحكم مباشر بالعزم.

2. نظام التحكم التتابعي:

يعتبر نظام التحكم التتابعي من أفضل الأنظمة المستخدمة لتحسين أداء المتحكم التناسبي التكامل PI التقليدي ذو حلقة التغذية الخلفية الأحادية فهو يؤمن كفاءة أعلى وسرعة أكبر بالأداء. يستخدم نظام التحكم التتابعي قياسات إضافية لمخرجات العملية التحكمية لتساعده في عملية التحكم، يبين الشكل (1) المخطط الصندوقي لنظام تحكم تناسبي يستخدم متحكمين لمعالجة متغير واحد فقط للعملية التحكمية [3].

الشكل (1) المخطط الصندوقي لنظام تحكم تناسبي

يمتاز نظام التحكم هذا بقدرته على تحسس الاضطرابات في حلقة التحكم الداخلية وتصحيحها قبل أن يؤثر ذلك على العملية التحكمية، كما أنه يتميز بسرعة أداء عالية مما يسمح باستخدام قيم كبيرة لثابت التناسب في حلقة التحكم الداخلية الأمر الذي يساعد على رفع كفاءة النظام دون التأثير على استقراره، لذلك تم الاعتماد في هذا البحث على نظام التحكم التتابعي لقيادة محرك التيار المستمر.

3. نظام قيادة محرك التيار المستمر:

يتألف نظام القيادة المدرس من محرك تيار مستمر ذو تهييج مستقل يتم التحكم بسرعه عن طريق تغيير توتر التغذية المطبق على دائرة المتحرض باستخدام جسر ثايرستوري ثلاثي الطور يتم تغذيته من منبع متناوب ثلاثي الطور، إن التحكم بزوايا القدح المطبقة على بوابات عناصر الجسر تؤدي إلى التحكم بقيمة التوتر المستمر المطبق على دائرة المتحرض وبالتالي التحكم

توليد النبضات ومبدلة قياس التيار ومولد التاكو. يبين الشكل (2) المخطط الصندوقي لنظام قيادة محرك التيار المستمر المدروس.

بسرعة المحرك. يعمل كلاً من جسر التقويم والمحرك على تشكيل دائرة الاستطاعة، بينما تتألف دائرة التحكم من منظم سرعة ومنظم تيار مربوطين على التسلسل مشكلين بذلك نظام التحكم التتبعي بالإضافة إلى دائرة

الشكل (2) المخطط الصندوقي لنظام القيادة

على توابع النقل لنمذجة كل جزء من أجزاء النظام على حدة ثم جمعت معاً بهدف الحصول على النموذج الذي يحاكي نظام القيادة المدروس.

4. تصميم نموذج المحاكاة لنظام القيادة: يبين الشكل (3) نموذج المحاكاة لنظام القيادة في بيئة المحاكاة MATLAB/Simulink حيث تم الاعتماد

الشكل (3) نموذج المحاكاة لنظام القيادة في بيئة MATLAB

ونستعرض فيما يلي توابع النقل لكل جزء من أجزاء النظام.

أولاً : محرك التيار المستمر

بفرض أن تيار التهيج ذو قيمة ثابتة يمكن التعبير عن النموذج الرياضي لمحرك التيار المستمر ذو التهيج المستقل بمجموعة المعادلات الرياضية التالية [4]:

$$U = E_a + I_a R_a + L_a \frac{dI_a}{dt} \dots \dots (1)$$

$$E_a = k \Omega \dots \dots \dots (2)$$

$$T_e = T_L + J \frac{d\Omega}{dt} + B \Omega \dots \dots \dots (3)$$

$$T_e = k I_a \dots \dots \dots (4)$$

حيث أن:

U: التوتر المطبق على المحرك.

I_a: تيار المتحرض.

R_a: مقاومة دائرة المتحرض.

L_a: محارضة دائرة المتحرض.

E_a: القوة المحركة الكهربائية المتولدة بالآلة.

k: الثابت التصميمي للمحرك.

Ω: السرعة الزاوية للمحرك.

B: معامل الاحتكاك اللزج.

J: عزم العطالة.

T_e: العزم الكهربائي للمحرك.

T_L: عزم الحمولة.

يمكن تمثيل الدارة المكافئة لمحرك التيار المستمر ذو التهيج المستقل كما هو موضح بالشكل (4).

الشكل (4) الدارة المكافئة لمحرك التيار المستمر ذو التهيج المستقل

بالانتقال إلى مستوي لابلاس يمكن كتابة توابع النقل لمحرك التيار المستمر بالصيغة التالية [5]:

$$\frac{I_a(S)}{U(S) - E_a(S)} = \frac{1}{R_a + L_a S} = \frac{1/R_a}{1 + T_E S} \quad (5)$$

$$E_a(S) = k \Omega(S) \dots \dots \dots (6)$$

$$\frac{\Omega(S)}{T_e(S) - T_L(S)} = \frac{1}{B + JS} = \frac{1/B}{1 + T_M S} \dots (7)$$

$$T_e(S) = k I_a(S) \dots \dots \dots (8)$$

ثانياً : جسر التقويم المقاد مع دائرة توليد النبضات

يمكن تمثيل جسر التقويم الثايرستوري مع دائرة توليد النبضات تحكيمياً بعنصر من الدرجة الأولى بحيث أن دخل العنصر هو توتر التحكم المطبق على دائرة توليد النبضات U_c وخرجه هو توتر الجسر المستمر U_{dc}، في هذه الحالة يعطى ثابت التضخيم K كنسبة بين أعلى قيمة للتوتر المستمر الذي نحصل عليه في الخرج إلى الفرق في قيمة توتر التحكم المطبق على دائرة توليد النبضات عندما يتغير توتر الخرج من الصفر إلى القيمة العظمى.

أما الثابت الزمني للتباطؤ فيحسب من العلاقة التالية [5]:

$$T = \frac{1}{2} \frac{\text{فترة الدور}}{\text{عدد النبضات خلال الدور}} \dots \dots \dots (9)$$

وبالتالي يمكن كتابة تابع النقل لجسر التقويم المقاد مع دائرة توليد النبضات في مستوي لابلاس بالشكل التالي [5]:

$$\frac{U_{dc}(S)}{U_c(S)} = \frac{K}{1 + T S} \dots \dots \dots (10)$$

$$U_o = k n \dots \dots \dots (15)$$

$$U_o = I_a R_a + L_a \frac{di_a}{dt} + U \dots \dots \dots (16)$$

$$I_a = \frac{U}{R_L} \dots \dots \dots (17)$$

حيث أن:

n: السرعة الدورانية.

U_o: التوتر الذي يولده التاكو على اللاحمل.

R_L: مقاومة الحمل.

بالانتقال إلى مستوى لابلاس تصبح توابع النقل بالشكل التالي:

$$\frac{U(S)}{n(S)} = \frac{k_{TG}}{1 + TS} \dots \dots \dots (18)$$

$$k_{TG} = k \frac{R_L}{R_L + R_a} \dots \dots \dots (19)$$

$$T = \frac{L_a}{R_L + R_a} \dots \dots \dots (20)$$

يبين الجدول (1) البارامترات المعتمدة في النموذج لكل من المحرك والمبدل والتاكو.

R _a	5.69 [Ω]
L _a	68 [m Hn]
k	1.97
B	0.0056 [Nm sec/rad]
J	0.0344 [kg.m ²]
k _{TG}	38.8257 [m V/r.p.m]
T _{TG}	0.0275 [m sec]
K	58.75
T	1.667 [m sec]

خامساً : نتائج النمذجة عند ضبط المتحكمات

باستخدام طريقة نيكولس - زيغلر

لاختبار نموذج المحاكاة الذي تم تصميمه قمنا بضبط قيم كل من ثابتي التناسب والتكامل لمنظمي السرعة والتيار باستخدام طريقة نيكولس - زيغلر التي يوفرها برنامج MATLAB لضبط الثوابت بشكل آلي بحيث نحصل على أفضل استجابة ممكنة للنظام عند تطبيق

ثالثاً : المتحكم التناسبي التكاملي

إن منظمي السرعة والتيار المستخدمين في نظام القيادة المدروس هما من النوع التناسبي التكاملي PI والذي يمكن تمثيله بالنموذج الرياضي التالي [6]:

$$e = V_{sp} - V_{ac} \dots \dots \dots (11)$$

$$V_c = K_p e + K_I \int e dt \dots \dots \dots (12)$$

حيث أن:

e: إشارة الخطأ.

V_{sp}: الإشارة المرجعية.

V_{ac}: الإشارة المقاسة.

K_p: ثابت التناسب.

K_I: ثابت التكامل.

V_c: إشارة التحكم.

بالانتقال إلى مستوى لابلاس يمكن كتابة توابع النقل كما يلي [6]:

$$e(S) = V_{sp}(S) - V_{ac}(S) \dots \dots \dots (13)$$

$$\frac{V_c(S)}{e(S)} = K_p + \frac{K_I}{S} \dots \dots \dots (14)$$

رابعاً : مولد التاكو

يعمل مولد التاكو على قياس سرعة الدوران الحقيقية التي يدور بها المحرك، وهو عبارة عن مولد تيار مستمر ذو مغناطد دائمة يعمل على توليد توتر مستمر متناسب مع سرعة الدوران التي يدور بها المحرك، يبين الشكل (5) الدارة المكافئة لمولد التاكو المستخدم [7].

الشكل (5) الدارة المكافئة لمولد التاكو

يمكن التعبير عن النموذج الرياضي لمولد التاكو من خلال مجموعة المعادلات الرياضية التالية [7]:

المرجعية المطلوبة، يبين الشكلان (8) و (9) كل من منحنى الاستجابة عند تطبيق حمولة مفاجئة مقدارها 66.67% من الحمولة الاسمية و منحنى الاستجابة عند إزالة هذه الحمولة على الترتيب.

الشكل (8) منحنى الاستجابة للسرعة عند تطبيق حمولة مفاجئة على محور الدوران، قيمة الانخفاض $\text{Drop} = 12.4\%$ وزمن الاستقرار $t_s = 2.7 \text{ sec}$

الشكل (9) منحنى الاستجابة للسرعة عند إزالة الحمولة، قيمة التجاوز $\text{Overshoot} = 14.16\%$ وزمن الاستقرار $t_s = 3 \text{ sec}$

نلاحظ من الاشكال السابقة أن استجابة النظام بطيئة حيث أن قيمة كل من زمن الصعود وزمن الاستقرار كبيرة نسبياً كما أن قيمة التجاوز أكبر من 5 %، للعمل على تحسين منحنى الاستجابة في الحالات المدروسة السابقة كان لابد من ضبط ثوابت منظمي السرعة والتيار باستخدام احدى نظريات الحل الأمثل المعروفة، تم في هذا البحث استعراض الخوارزميات الجينية التي تعتبر من أدق هذه الطرق.

قيمة مرجعية معينة للسرعة. يبين الشكل (6) منحنى الاستجابة لتابع الدرجة لسرعة المحرك عند الإقلاع على اللاحمل بعد تطبيق قيمة مرجعية للسرعة مقدارها 1250 rpm.

الشكل (6) منحنى الاستجابة لتابع الدرجة للسرعة عند الإقلاع على حالة اللاحمل، زمن الصعود $t_r = 0.6 \text{ sec}$ ، قيمة التجاوز $\text{Overshoot} = 6.8\%$ ، زمن الاستقرار $t_s = 2.98 \text{ sec}$

كما يوضح الشكل (7) منحنى الاستجابة لتابع الدرجة لسرعة المحرك عند إقلاع المحرك على الحمل و بحمولة قدرها 66.67% من الحمولة الاسمية وذلك بتطبيق قيمة مرجعية للسرعة مقدارها 1250 rpm.

الشكل (7) منحنى الاستجابة لتابع الدرجة للسرعة عند إقلاع المحرك على الحمل ، زمن الصعود $t_r = 4.15 \text{ sec}$

ولدراسة أثر متغير آخر على نظام القيادة المدروس تم تسجيل منحنى السرعة عند تطبيق حمولة مفاجئة على محور المحرك وعند رفع هذه الحمولة، وذلك بعد إقلاع المحرك على اللاحمل واستقرار السرعة عند القيمة

5. الخوارزميات الجينية:

هي طريقة بحث عشوائي تحاكي عملية الانتقاء الطبيعي، وتعتبر إحدى الطرق الرياضية المستخدمة للوصول إلى حل أمثل لمشكلة ما، تبدأ الخوارزمية بالبحث عن الحل الأمثل دون أي علم مسبق بالحل الصحيح وتعتمد في ذلك على المجتمع الابتدائي المختار وعلى ثلاث عمليات رئيسة هي الانتقاء والتزاوج والطفرة حيث تقوم بالبحث في عدة نقاط على التوازي بشكل عشوائي للوصول إلى الحل الأمثل [8].

الشكل (10) تطبيق عملية الانتقاء على أحد صبغيات المجتمع

أولاً : عملية الانتقاء

تعمل هذه العملية على مقارنة كل صبغي من صبغيات المجتمع مع باقي الصبغيات (والتي تمثل الحلول الممكنة للمشكلة المدروسة) ثم يمنح نسبة ملائمة معينة تعبر عن مدى فعالية هذا الصبغي كحل للمشكلة مقارنةً بالصبغيات الأخرى، تقوم هذه العملية بتحديد الصبغيات التي ستكون متواجدة في الجيل التالي ليطبق عليها عمليات التبادل والطفرة وذلك بناءً على نسبة الملاءمة التي حصلت عليها، حيث أن الصبغيات التي تحصل على نسبة ملاءمة أعلى تملك احتمال أكبر في التواجد في الجيل التالي مما يضمن إنشاء جيل جديد يحتوي على الحل الأمثل، يبين الشكل (10) تطبيق عملية الانتقاء على أحد الصبغيات [9] حيث أن الصبغي الثاني والذي يملك نسبة ملاءمة عالية مقارنة بباقي الصبغيات تم انتقائه ليتكرر في الجيل التالي أكثر من مرة على حساب الصبغي الثالث ذي نسبة الملاءمة المتدنية.

ثانياً : عملية التزاوج

تبدأ عملية التزاوج بعد انتهاء عملية الانتقاء مباشرةً وتتضمن هذه العملية تبديل أجزاء متقابلة بين سلسلتين من الصبغيات هما الأبوين بغية إنشاء جيل أفضل يمثل الأطفال والذي يحتوي على الأجزاء الجيدة لدى كل من الأبوين، يبين الشكل (11) تطبيق عملية التزاوج على سلسلتين من الصبغيات [9] حيث أن عملية التزاوج تمت على الصبغيين الأول والثاني منتجةً صبغيين جديدين في الجيل التالي مختلفين عن الصبغيين السابقين.

الشكل (11) تطبيق عملية التزاوج على سلسلتين من الصبغيات

ثالثاً: عملية الطفرة

وهي عملية نادرًا ما تحدث حيث تقوم بتغيير جينات بعض الصبغيات الموجودة في المجتمع بشكل عشوائي، وتعتبر عملية الطفرة الخبير الذي يدير الخوارزمية الجينية، ويحدد احتمال الطفرة نسبة تطبيق عملية الطفرة على صبغيات المجتمع، إلا أن زيادة قيمة احتمال الطفرة الى حد كبير يؤدي الى إتلاف الصبغيات ذات الحل الامثل وإدخال الخوارزمية في عملية بحث عشوائي، يبين الشكل (12) تطبيق عملية الطفرة على أحد الصبغيات [9]، فمن الملاحظ أن الصبغي الثالث والذي تم تطبيق عملية الطفرة عليه قد تغيرت جيناته بشكل عشوائي منتجةً صبغي جديد يمكن أن يكون ذي نسبة ملائمة أفضل.

التزاوج و الطفرة على تلك الصبغيات ثم تكرر العملية حتى نصل إلى نسبة التقريب المسموح بها أو حتى نتخطى العدد المسموح به من الأجيال.

الشكل (13) المخطط الانسيابي لمراحل عمل الخوارزمية الجينية

خامساً : تطبيق الخوارزمية الجينية على نظام التحكم التتابعى

لتطبيق الخوارزمية الجينية على نظام القيادة المدروس تم الاستعانة بإحدى واجهات التخاطب المبرمجة مسبقاً وهو التطبيق Graphic User Interface (GUI) Optimization Tool الذي يوفره برنامج MATLAB والذي يمكن من خلاله تنفيذ مختلف النظريات المستخدمة لإيجاد الحل الأمثل لمشكلة ما وذلك لسهولة استخدامه وسرعة الحصول على النتائج [10]، لتفعيل هذا التطبيق تم ربطه مع تابع ملائمة مكتوب ضمن محرر النصوص Editor مبني على استراتيجية إيجاد القيمة المتوسطة لمربع الخطأ MSE في نظام القيادة المدروس بدلاً من إيجاد تكامل القيمة المطلقة للخطأ IAE وذلك بهدف القضاء على الخطأ في الحالة المستقرة وتحسين أداء الحالة العابرة، بحيث تعمل الخوارزمية الجينية على إيجاد أصغر قيمة

الشكل (12) تطبيق عملية الانتقاء على أحد صبغيات المجتمع

رابعاً : المخطط الانسيابي للخوارزمية الجينية

يوضح الشكل (13) المخطط الانسيابي لمراحل عمل الخوارزمية الجينية المستخدمة للضبط الأمثل لمنظمي السرعة والتيار في نظام القيادة المدروس [2] حيث يتم تشكيل مجتمع ابتدائي بحجم محدد من الصبغيات ثم تقييم هذه الصبغيات لمعرفة مدى ملائمتها كحل للمشكلة بعد ذلك تصطفى وتستنسخ الصبغيات الأكثر ملائمة للحل من خلال عملية الانتقاء وتطبق عملية

الشكل (15) منحنى الاستجابة لتتابع الدرجة للسرعة عند الإقلاع على اللاحمل، زمن الصعود $tr=0.34$ sec قيمة التجاوز $Overshoot=3\%$ ، زمن الاستقرار $ts=0.44$ sec

كما يوضح الشكل (16) منحنى الاستجابة لتتابع الدرجة لسرعة المحرك عند إقلاع المحرك على الحمل و بحمولة قدرها 66.67% من الحمولة الاسمية وذلك بتطبيق قيمة مرجعية للسرعة مقدارها 1250 rpm.

الشكل (16) منحنى الاستجابة لتتابع الدرجة للسرعة عند إقلاع المحرك على الحمل ، زمن الصعود $tr=0.41$ sec

تبين الاشكال (17) و(18) كل من منحنى الاستجابة عند تطبيق حمولة مفاجئة مقدارها 66.67% من الحمولة الاسمية و منحنى الاستجابة عند رفع هذه الحمولة على الترتيب وذلك بعد اقلاع المحرك على اللاحمل واستقرار السرعة عند القيمة المرجعية المطلوبة.

لهذا التابع، كما تم تحديد عدد الجينات ومجال تغييرها ضمن المجتمع بحيث نحصل على قيم منطقية يمكن تطبيقها ضمن الواقع العملي، وتم اختبار عدة قيم لحجم المجتمع الابتدائي ضمن المجال (20 - 100) ثم اعتمدت القيمة 80 بحيث نحصل على أفضل استجابة ضمن زمن معالجة مقبول نسبياً، لضبط احتمال التزاوج قمنا باختبار عدة قيم لهذا الاحتمال ضمن المجال (0.4 - 0.9) ثم ضبطت قيمته على 0.8 بحيث تقل قيمة الخطأ الكلي للنظام ونضمن عدم خروج النظام عن الاستقرار، لضبط احتمال الطفرة قمنا باختبار عدة قيم لهذا الاحتمال ضمن المجال (0.01 - 0.001) ثم اعتمدت القيمة 0.001 بحيث نحصل على أصغر قيمة ممكنة للخطأ مع ضمان وصول الخوارزمية للحل الصحيح في كل مرة بحيث لا يخرج النظام عن الاستقرار.

سادساً : نتائج النمذجة عند ضبط المتحكم التتابعي باستخدام الخوارزميات الجينية

لاختبار التطبيق Optimization Tool وتابع الملاءمة الذي تمت كتابته قمنا بضبط المحددات على القيم التي تم ذكرها سابقاً ثم حدد عدد الأجيال بـ 100 جيل وضبطت درجة الدقة على 0.00001 بحيث نحصل على أفضل استجابة ممكنة ويزمن معالجة مقبول، يبين الشكل (15) منحنى استجابة الخطوة لسرعة المحرك عند الاقلاع على اللاحمل بعد تعويض قيمة ثابتي التناسب والتكامل لمنظمي السرعة والتيار التي تم الحصول عليها من الخوارزمية وتطبيق قيمة مرجعية للسرعة مقدارها 1250 rpm.

الشكل (19) منحنيات الاستجابة للسرعة، للتيار وللعزم عند إقلاع المحرك على اللاحمل ثم عند تحميل المحرك وعند رفع هذه الحمولة بعد ضبط المنظمات باستخدام طريقة نيكولس - زيغلر

الشكل (17) منحنى الاستجابة للسرعة عند تطبيق حمولة مفاجئة على محور الدوران قيمة الانخفاض Drop=2.5 % وزمن الاستقرار $t_s=0.4$ sec

الشكل (20) منحنيات الاستجابة للسرعة، للتيار وللعزم عند إقلاع المحرك على اللاحمل ثم عند تحميل المحرك وعند رفع هذه الحمولة بعد ضبط المنظمات باستخدام الخوارزميات الجينية

الشكل (18) منحنى الاستجابة للسرعة عند إزالة الحمولة، قيمة التجاوز Overshoot=2.88 % وزمن الاستقرار $t_s=0.1$ sec

مع التنويه أن نسخة برنامج MATLAB المعتمدة في عملية النمذجة هي (R2013b 8.2) وأن الحاسب المستخدم في المحاكاة يتمتع بالمواصفات التالية:
معالج ثلاثي النوى i3 بسرعة 1.8 GHz وذاكرة وصول عشوائي RAM هي 4.0 GB .

6. مقارنة النتائج قبل وبعد استخدام الخوارزميات

الجينية:

لاحظنا مما سبق أن استجابة النظام عند ضبط منظمي السرعة والتيار باستخدام طريقة نيكولس - زيغلر هي استجابة بطيئة حيث أن قيمة كل من زمن الصعود وزمن الاستقرار كبيرة نسبياً كما أن قيمة التجاوز أكبر من الحد المسموح به، إلا أننا وجدنا تحسن ملحوظ في

تبين الاشكال (19) و (20) منحنيات الاستجابة لسرعة وعزم المحرك بالإضافة لتيار دارة المتحرض عند ضبط المنظمين باستخدام طريقة نيكولس - زيغلر التي يوفرها برنامج MATLAB وباستخدام الخوارزميات الجينية على الترتيب، وذلك عند اقلع المحرك على اللاحمل ومن ثم تحميل المحرك بحمولة قدرها 66.67% من الحمولة الاسمية وبعد رفع هذه الحمولة.

المحافظة على استقرار النظام بحالتي الاقلاع على اللاحمل ومع الحمولة.

8. المراجع:

[1] Mohd Sazli Saad, Hishamuddin Jamaluddin and Intan Zaurah Mat Darus, "Implementation of PID Controller Tuning Using Differential Evolution and Genetic Algorithms", International Journal of Innovative Computing, Information and Control, Volume 8, Number 11, November 2012.

[2] Shady M. Gadoue, D. Giaouris and J. W. Finch, "Tuning of PI Speed Controller in DTC of Induction Motor Based on Genetic Algorithms and Fuzzy Logic Schemes", March 2007.

[3] "Improvements Of Single-Loop PID Feedback Control", Process Control in the Chemical Industries, Chemical Engineering Department, King Saud University, 2002.

[4] Dr. Zainal Salam, "Power Electronics and Drives", Version 3, 2003.

[5] Chams-Eddine Feraga, Abdallah Bouldjedri and Ali Yousfi, "Uniform Pulse Width Modulation Three Phase Four Quadrant ac-dc Converter Fed DC Motor Drive", Asian Journal of Information Technology, 2006.

[6] Friedrich Frohr and Fritz Orttenger, "Introduction to Electronic Control Engineering", Siemens Aktiengesellschaft Heden & Son LTD, 1970.

[7] TDP 0,09 Tachogenerator Installation and Operating Instructions, Baumer Co., January 2012.

[8] Saifudin Bin Mohamed Ibrahim, " The PID Controller Design Using Genetic Algorithm", University of Southern Queensland, October 2005.

الاستجابة بعد ضبط المنظمين باستخدام الخوارزمية الجينية حيث انخفضت قيمة زمن الصعود إلى النصف وأصبحت قيمة التجاوز ضمن النسبة المسموح بها، يبين الجدول (2) مقارنة النتائج قبل وبعد استخدام الخوارزميات الجينية عند الاقلاع على اللاحمل.

الخوارزمية الجينية	نيكولس-زيغلر	طريقة ضبط المتحكمات
Kp1=30.5 Kp2=3.07	Kp1=4 Kp2=2.2	ثابت التناسب
KI1=4.7 KI2=5.7	KI1=3 KI2=10	ثابت التكامل
0.34	0.6	زمن الصعود tr sec
0.44	2.98	زمن الاستقرار ts sec
3	6.8	قيمة التجاوز % O.S

الجدول (2) مقارنة زمن الصعود، زمن الاستقرار وقيمة التجاوز قبل وبعد استخدام الخوارزميات الجينية عند الاقلاع على اللاحمل

7. الخاتمة:

تم في هذا البحث نمذجة نظام تحكم تنبؤي لقيادة محرك التيار المستمر باستخدام بيئة المحاكاة التي يوفرها برنامج MATLAB/Simulink وضبطت ثوابت منظمي السرعة والتيار في نظام القيادة المدروس باستخدام طريقة نيكولس - زيغلر للحصول على أفضل استجابة ممكنة، كما تم استخدام التطبيق Optimization Tool الذي يوفره برنامج MATLAB لضبط ثوابت المنظمات باستخدام الخوارزميات الجينية وتمت مقارنة النتائج قبل وبعد استخدام الخوارزمية، حيث وجدنا أن استخدام الخوارزمية الجينية أدت إلى تحسن ملحوظ في منحنى الاستجابة لتتابع الدرجة وذلك من خلال تخفيض مدة زمن الصعود، زمن الاستقرار ومقدار التجاوز مع

[9] Tom V. Mathew, " Genetic Algorithm", Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Bombay, August 2012.

[10] "Global Optimization Toolbox User's Guide R2012a", MATLAB, MathWorks, March 2012.

9. مسرد المصطلحات:

MSE	متوسط مربع الخطأ
MATLAB/Simulink	برنامج هندسي
Optimization Tool	تطبيق برمجي للحل الأمثل
PI	متحكم تناسبي تكاملي
Cascade Control	تحكم تتابعي
Tacho	مولد التاكو
Overshoot	التجاوز
Graphic User Interface	واجهة التخاطب
Editor	محرر النصوص
Drop	الهبوط